

XX ASRDA O‘ZBEKISTONDA ERKAKLAR KOSTYUMINING SHAKLLANISHIDA TOSHKENT MODELLAR UYINING ROLI

Shohsanam Shukuraliyeva

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI 2-basqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995825>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XIX asr oxiri va XX asr davomida O‘zbekistonda erkaklar kiyimining transformatsiyasi tarixiy-madaniy, ijtimoiy va sanoatlashuv jarayonlari bilan bog‘liq holda tahlil qilinadi. Unda erkaklar kostyumining yakka tartibdagi tikuv amaliyotidan standartlashtirilgan sanoat ishlab chiqarishi bosqichiga o‘tishi, konstruktiv maktabning shakllanishi hamda ushbu jarayonda modelyer-konstruktorlar faoliyatining ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: erkaklar kostyumi, Toshkent Modellar uyi, jadidchilik, Yevropa uslubi, konstruksiyalash, modellashtirish, sanoat ishlab chiqarishi, moda tarixi.

Аннотация. В данной статье трансформация мужской одежды в Узбекистане в период с конца XIX века и на протяжении XX века рассматривается в связи с историко-культурными, социальными и индустриальными процессами. Раскрывается переход мужского костюма от практики индивидуального пошива к этапу стандартизированного промышленного производства, формирование конструкторской школы, а также значение деятельности модельеров-конструкторов в данном процессе.

Ключевые слова: мужской костюм, Ташкентский дом моделей, джадидизм, европейский стиль, конструирование, моделирование, промышленное производство, история моды.

Abstract. This article examines the transformation of men’s clothing in Uzbekistan from the late nineteenth century throughout the twentieth century in connection with historical, cultural, social, and industrial processes. It highlights the transition of the men’s suit from individual tailoring practices to standardized industrial production, the formation of a construction school, and the role of fashion designers and pattern constructors in this process.

Keywords: men’s suit, Tashkent House of Models, Jadidism, European style, garment construction, modeling, industrial production, fashion history.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O‘zbekistonda erkaklar kiyimining transformatsiyasi nafaqat estetik, balki mamlakatda yuz bergan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarni ham aks ettiradi. Ushbu davrda erkaklar kiyimining Yevropacha konstruksiyalash tamoyillari O‘zbekiston hududida tarqalish omillardan biri jadidchilik harakati bo‘lib, uning namoyandalari jamiyatni, ta’limni va turmush tarzini modernizatsiya qilish tarafdori edilar. Jadidlar Yevropa shahar madaniyati unsurlarini birinchilardan bo‘lib joriy eta boshlaganlar, jumladan pidjak va shimni taraqqiyot hamda madaniy yangilanish ramzi sifatida qabul qilganlar¹. Yangi konstruksiyadagi

TDMU erkaklar kiyimi kolleksiyasidan 1950-yillar

¹ F. Abdullayeva. “Modalar dizayni aspektlarining ustuvor tamoyillari” san.f.f.d. (PhD) dis. ... avtoreferati. – Toshkent. 2025. – 56 b

kiyimlarni kirib kelishining dastlabki bosqichida uni yaratish asosan uy sharoitida amalga oshirilgan: jadid ziyolilari vakillarining rafiqalari pidjaklar va yangi bichimdagi kostyumning boshqa unsurlarini mustaqil ravishda tikib, o‘zlashtirilgan shakllarni mahalliy sharoit, mato va bichim an’analariga moslashtirganlar.

XX asrning dastlabki o‘n yilliklarida O‘zbekiston hududida Yevropa modasining tarqalishi yanada barqaror tus oldi va bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ldi. Birinchidan, mahalliy tikuvchilar G‘arbiy Yevropaning edvard davri modasiga xos bo‘lgan o‘rta va quyi ijtimoiy qatlamlar kostyumi unsurlarini faol o‘zlashtirib, ommalashtirdilar. Ikkinchidan, yevropalashtirilgan turk modasi sezilarli ta’sir ko‘rsatib, yangi kiyinish madaniyatining shakllanishiga xizmat qildi. Uchinchidan, Yevropa uslubi shaharlardagi yevropalashtirilgan hududlarda yashab, faoliyat yuritgan mahalliy savdogarlar orasida ham keng tarqaldi.

Bu transformatsiya urushdan keyingi yillarni ham qamrab oladi, bu paytda iqtisodiyotning tiklanishi va sovet ta’sirining kuchayishi fonida aholi madaniy hayotida, jumladan moda sohasida ham sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi.

Jumladan, 1949 yilda Toshkent Modellar uyi (TMU)ning tashkil etilishi klassik uslubdagi erkaklar kiyimini modellashtirish tizimining rivojlanishida alohida o‘rin tutdi. Toshkent Modellar uyining strategik vazifasi respublikadagi fabrika va atel’yelarni badiiy konstruktiv ishlanmalar bilan taminlash, moda yo‘nalishlari va u asosida kiyim ishlab chiqarish standartlarini belgilovchi markaziy uslubiy hamda loyihaviy muassasa sifatida faoliyat yuritish bo‘lgan².

Urushdan keyingi dastlabki yillarda Modellar uyi ishlanmalarini hududlarda to‘liq joriy etish moddiy-texnik resurslarning cheklanganligi sababli qiyin kechgan. Biroq TMU tomonidan nashr etilgan, rangli eskizlar, texnik chizmalar va konstruktiv ishlanmalarni o‘z ichiga olgan “Moda” jurnali ham yangi boshlayotgan tikuvchilar, ham tajribali mutaxassislar uchun eng muhim kasbiy ashyoga aylangan.

L.Qodirova bilan suhbat

L.Qodirova dars jarayoni

Toshkent Modellar uyining faoliyatidagi asosiy yo‘nalishlardan biri erkaklar kiyimini loyihalash va konstruksiyalash edi. Erkaklar kostyumini ishlab chiqishning professional tizimi respublikada moda sohasining umumiy institutsionallashuvi va tikuvchilik ishlab chiqarishining standartlashtirilishi jarayonida shakllandi. TDM konstruktorlik maktabining shakllanishida muassasa faoliyatining tashkil etilgan yillaridan boshlab erkaklar kostyumini modellashtirish sohasida ishlagan mutaxassislar muhim rol o‘ynagan. TDMning tseh va laboratoriyalarida har bir yo‘nalishda tor ixtisoslashtirilgan o‘z ishining haqiqiy ustalari ishlar edi. Shular qatorida, 1960-yil Toshkent modellar uyida ish boshlagan va erkaklar kostyumlarini konstruksiya qilishga ixtisoslashgan modelyer-konstruktor

² O‘z MA, P.2872-fond, 1-ro‘yxat, 1-ish.

Lyubov Kadirovaning xotiralariga ko‘ra, bo‘limning professional faoliyati aniq shakllantirilgan uslubiy asosga tayangan. Asosiy nazariy va amaliy qo‘llanma sifatida Toshkent modellar uyining bosh modelyer-konstruktori A.M.Lebedev tomonidan ishlab chiqilgan «Erkaklar kiyimi konstruksiyasi» nomli maxsus nashr xizmat qilgan³. Ushbu nashr me‘yoriy-uslubiy qo‘llanma vazifasini bajarib, andozalarni tuzish tamoyillari, konstruktiv parametrlarni hisoblash hamda buyumlarning qomatga o‘tirishiga qo‘yiladigan talablarni belgilab bergan. Yagona konstruktorlik tizimidan foydalanish modellarni standartlashtirish va qayta ishlab chiqarish darajasining yuqori bo‘lishini ta‘minlagan.

1950-yillardan keyin TMUning chizma va loyihalari asosida kiyim-kechakning sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi jarayonlari nafaqat Toshkentda, balki hududlarda ham jadal rivojlandi. Xususan, 1955 yildan boshlab Qo‘qon tikuv fabrikasida erkaklar kiyimini sanoat asosida ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi, bu esa ommaviy ishlab chiqariladigan mahsulotlar assortimentini kengaytirish va hududiy ishlab chiqarish bazasini mustahkamlashda muhim bosqich bo‘ldi.

Konstruktorlik bo‘limi faoliyatining dastlabki bosqichida asosiy e‘tibor respublikaning yuqori qatlam vakillari uchun mo‘ljallangan, mukammal individual qomatga mos o‘tiradigan erkaklar kostyumlarini yaratishga qaratilgan edi. Modellar ishlab chiqishda bichimning aniqligi, siluet mutanosibligi, konstruktiv puxtalik va davrning estetik talablariga javob berishiga alohida ahamiyat qaratilgan. Shunday qilib, professional amaliyot badiiy konstruksiyalash va texnik aniqlik bilan uyg‘unlashtirgan.

Respublikada TMUning erkaklar kiyimi bo‘limi juda qisqa muddat ichida, yuqori qatlam vakillari orasida tan olinadi. Bunga tashkilotdagi tajriba sehining mavjudligi ham katta xissa qo‘shgan. Ushbu sehda individual buyurtmalar, tanqis matolar bilan loyihalangan. Keyinchalik bu andozalar o‘lcham guruhlari bo‘yicha gradatsiya qilinib, ommaviy ishlab chiqarishga moslashtirilgan. Bu esa TMUning respublika hududida erkaklar kiyimi standartlarini shakllantirishdagi markaziy rolini ko‘rsatadi. Modellar uyining erkaklar bo‘limi kiyim-kechakning sanoat asosida ishlab chiqarilishini tashkil etishda nafaqat ijodiy, balki tizimlashtiruvchi vazifani ham bajargan. TMU tizimida bevosita faoliyat yuritgan mutaxassislar bilan suhbatdan shuni bilsa bo‘ladiki tashkilotning erkaklar bo‘limi faoliyati O‘zbekistonda erkaklar kiyimi bo‘yicha professional konstruktorlik maktabini shakllanishda muhim o‘rin tutgan. Aynan shu maktab erkaklar kostyumini havaskor va yakka tartibda tikish amaliyotidan standartlashtirilgan sanoat darajasida ishlab chiqarishga o‘tishni ta‘minlagan⁴.

O‘zbekistonda Yevropa uslubidagi erkaklar kostyumi tizimining shakllanishi bir necha bosqichlarni bosib o‘tdi: jadid ziyolilari muhitida madaniy o‘zlashtirish va kundalik hayotga moslashtirish jarayonidan - kiyim-kechak ishlab chiqarishning sanoatlashtirilishi hamda Toshkent Modellar uyi timsolida institutsional modellashtirish tizimining yaratilishigacha. Aynan shu tarixiy-iqtisodiy va madaniy transformatsiya doirasida erkaklar kiyimini professional konstruksiyalash shakllanib, XX asrning ikkinchi yarmida TMU faoliyatining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

³ S.K. Vinogradov, V.N. Repeykov, A.M. Lebedev- Erkaklar ustki kiyimini konstruksiyalash// Rostexizdat-1961

⁴ 1960-1990 – yillarda Toshkent moda uyining modelyer-konstruktori lavozimida ishlagan L.Kadirova bilan intervyu muallif tomonidan yozib olingan. Toshkent, [31.10.2025].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F. Abdullayeva. “Modalar dizayni aspektlarining ustuvor tamoyillari” san.f.f.d. (PhD) dis. ... avtoreferati. – Toshkent. 2025. – 56 b
2. O‘z MA, P.2872-fond, 1-ro‘yxat, 1-ish.
3. S.K. Vinogradov, V.N. Repeykov, A.M. Lebedev- Erkaklar ustki kiymini konstruksiyalash// Rostexizdat-1961
4. 1960-1990 – yillarda Toshkent moda uyining modelyer-konstruktori lavozimida ishlagan L.Kadirova bilan intervyu muallif tomonidan yozib olingan. Toshkent, [31.10.2025].